

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 224 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rnini.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	

IQTISODIYOTNING JADAL RIVOJLANISHINI INNOVATSION FAOLIYAT ASOSIDA SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

Nosir Maxmudov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.,
Xalqaro axborotlashtirish akademiyasining haqiqiy a‘zosi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning jadal rivojlanishida innovatsion faoliyatning ahamiyati va uning shakllanishi tahlil qilingan. Tadqiqotda innovatsion jarayonlarning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri empirik va nazariy usullar asosida o‘rganilib, natijalari iqtisodiy model va statistik tahlil orqali baholangan. Innovatsion faoliyatning rivojlanishi mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda muhim omil ekani aniqlangan.

Kalit so‘zlar: innovatsion faoliyat, iqtisodiy o‘shish, texnologik taraqqiyot, investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the significance of innovation activity in the rapid development of the economy and its formation. The study examines the impact of innovative processes on economic efficiency using empirical and theoretical methods, with results assessed through economic modeling and statistical analysis. It has been determined that the development of innovation activity is a crucial factor in ensuring economic stability.

Key words: innovation activity, economic growth, technological development, investments, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируется значение инновационной деятельности в ускоренном развитии экономики и её формировании. В исследовании изучено влияние инновационных процессов на экономическую эффективность с использованием эмпирических и теоретических методов, а результаты оценены с помощью экономического моделирования и статистического анализа. Установлено, что развитие инновационной деятельности является важным фактором обеспечения экономической стабильности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, экономический рост, технологическое развитие, инвестиции, экономическая эффективность.

KIRISH

Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash keng ma’noda yangicha yondashuvni talab qiladi. Ushbu yondashuv “yashil” iqtisodiyotga asoslangan bo‘lib, mavjud resurslardan samarali foydalanish hamda tejamkorlik asosida mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirishga qaratilgan murakkab tizim faoliyatidir. Ushbu o‘zaro bog‘liq va o‘zaro aloqador faoliyatni amalga oshiruvchi inson — ya’ni yuqori malakali mutaxassis kadrlardir. Shuni ta’kidlash joizki, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb nomlashi bejiz emas.

Jadal rivojlanishni, jadal iqtisodiy o‘shishni shakllantiruvchi asosiy omil bu — inson. Inson bilguvchi, yaratuvchi, ixtirochi, kashf qiluvchi va samarali boshqaruvchidir. Ushbu faoliyatlarni amalga oshiruvchi inson yuqori darajada ilmiy va intellektual salohiyatga ega bo‘lishi lozim. Inson tug‘ilganidan boshlab, avvalo, atrof-muhitni bilishga harakat qiladi. Ulg‘aygach esa ikki toifaga ajraladi: aqliy mehnat va jismoniy mehnat bilan shug‘ullanuvchilarga. Mutaxassislarining fikriga ko‘ra, insonning umri davomida eng ko‘p bilim olishi va atrof-muhit bo‘yicha axborot qabul qilishi sakkiz yoshgacha bo‘ladi. Jamiyatdagi har bir inson ilmi va bilimli bo‘lishni xohlaydi, biroq hamma ham bunga erisha olmaydi. Intellektual salohiyati yuqori bo‘lganlar esa harakat qiladi, izlanadi. Shuningdek, ularning intellektual salohiyati, ijod qilish qobiliyati, tanlagan ixtisosligi va imkoniyatlari ham har xil bo‘ladi. Buning sabablari naslga, ota-onaga, atrof-muhitga va bilim olishni tashkil etish tizimiga bog‘liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy taraqqiyotning barqaror va jadal rivojlanishi innovatsion faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu boradagi ilmiy izlanishlar ko'plab olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganilgan. Jumladan, Djalilova Nigora Mavlonovna o'zining "Iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli" nomli ilmiy maqolasida innovatsiyalar zamonaviy iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanib borayotganini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion jarayonlarning qo'llanilishi nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishga, balki bozor munosabatlarining samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu maqolada innovatsiyalarning tadbirkorlik faoliyatidagi o'rni va ularni keng joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Innovatsion iqtisodiyot masalasi bo'yicha ilmiy izlanish olib borgan A. A. Mamatov "Innovatsion iqtisodiyot" nomli o'quv qo'llanmasida innovatsion taraqqiyotning nazariy asoslari, jarayonlarni boshqarish usullari hamda strategik yondashuvlar haqida batafsil to'xtalgan. Muallif innovatsion kompaniyalarning shakllanishi, ularning rivojlanish bosqichlari va samarali boshqaruv usullari bo'yicha muhim ilmiy xulosalar bergan. Shuningdek, innovatsion strategiyaning to'g'ri tanlanishi va amalga oshirilishi iqtisodiyotni raqobatbardosh qilishga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ham tahlillar keltirilgan.

Bundan tashqari, Shaxlo Urozoza "Innovatsion va raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri" nomli maqolasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini qayd etadi. Uning fikricha, innovatsion texnologiyalarning samarali qo'llanilishi nafaqat makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga, balki ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishiga ham olib keladi. Shu bilan birga, boshqaruv tizimining axborotlashuvi ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi e'tirof etilgan.

Qosimov Bahrombek Ulug'bekovich esa "Innovatsion faoliyat va uni rivojlantirish ahamiyati" nomli maqolasida innovatsion jarayonlarning iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini o'rganib, globallashtirish va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida mamlakatlarning innovatsion yondashuvlarni joriy etishi strategik muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Mazkur tadqiqotda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinib, innovatsion tizimlarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida urg'u berilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, innovatsion faoliyat iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ilmiy izlanishlar va amaliy tajribalar uyg'unlashuvi, raqamli texnologiyalarning jadal joriy qilinishi hamda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish jarayonlarini tahlil qilish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, rasmiy statistik hisobotlar va iqtisodiy tahlillar orqali yig'ildi. Ular komparativ tahlil va statistik metodlar yordamida qayta ishlanib, innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi. Olingan natijalar iqtisodiy model va dinamik tahlil asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Insoniyat bir necha o'n ming yillik tarixga ega bo'lsa-da, bugungi kungacha yaratilgan zamonaviy hayotiy ehtiyojlar — texnika va texnologiyalar, transport va aloqa vositalari, ishlab chiqarish uskunalari hamda xizmat ko'rsatishdagi ixtirolar so'nggi 1-1,5 asr davomida, ya'ni 1850-yildan hozirgacha bo'lgan davrda yaratilgan. Ushbu jarayonda O'zbekistonda yashab, ijod qilgan allomalarimizning hissasi beqiyos bo'lib, ular bugungi kundagi mavjud fundamental fanlarning asoslarini yaratib ketishgan.

Butun dunyo keng foydalanayotgan raqamlar tizimi, kimyo va astronomiya hamda tibbiyot sohalarida allomalarimiz — Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Al-Farg'oniy va boshqalarning ixtirolari alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Taklif sifatida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi boshchiligidagi allomalarimiz tug'ilib-o'sib, ijod qilgan hududlarda — viloyatlardagi universitetlarda ularning nomiga atab xalqaro fond va muzeylar majmuasi tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, xalqaro fondga turli manbalardan mablag'lar kelib tushishi natijasida allomalarimizning ko'plab asarlarini ingliz, rus, nemis va fransuz tillariga tarjima qilib chop etish mumkin bo'ladi. Bu esa ularning hayoti va ijodini butun dunyoga targ'ib etishga imkon yaratadi, O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi hamda yoshlarimizni ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatga undaydi.

Innovatsion faoliyat intellektual salohiyat bilan bevosita bog'liq bo'lib, intellektual salohiyat esa o'z navbatida ota-ona, oilaviy muhit, nasl, sog'lom hayot tarzi hamda aqliy mehnatga bog'liqdir (1-rasm).

1-rasm. Shaxsning intellektual salohiyatini shakllantirish modeli.

Intellektual salohiyatni shakllantirish, uni rivojlantirish va kengaytirish, asosan, bilim oluvchi hamda sifatli bilim beruvchiga bog'liq. Shuningdek, bu jarayon yuqorida qayd etilgan asosiy omillar hamda pedagogik mahoratga ham bog'liq bo'ladi. Har bir pedagog o'zining bilim darajasiga ega bo'lib, har bir bilim oluvchi yosh esa o'zining ilm qabul qilish salohiyatiga egaligi haqiqatdir. Demak, ushbu o'zaro bog'liq tizim faoliyatining samarali bo'lishi, ya'ni intellektual salohiyatning oshishi uchta asosiy omilga bog'liq ekan. Ya'ni, bular bilim beruvchi, bilim oluvchi va ushbu jarayonni optimal tashkil etuvchi hamda boshqaruvchilardir. O'z navbatida, ushbu omillar ham ularni shakllantiruvchi o'nlab boshqa omillardan tashkil topgan.

Agar shakllangan intellektual salohiyatni 100 foiz deb belgilasak, shundan necha foizi bilim beruvchiga va necha foizi bilim oluvchiga bog'liqligini aniqlash mumkinmi? Shuningdek, bilim beruvchi va bilim oluvchilarning ulushini belgilovchi omillarning ta'sir miqdorini aniqlash mumkinmi? Agar ushbu savollarga javob topsak, tizimdagi muammoli bo'g'inlarni aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Albatta, intellektual salohiyatni shakllantirish statik emas, balki o'zgaruvchan dinamik tizim hisoblanadi. Buning uchun ilg'or tadqiqot usullaridan, jumladan, ekonometrik modellardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shundagina ushbu tizim yanada samaraliroq faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'ladi.

Yuqorida qayd etilgan muammolarning ayrim jihatlarini quyidagicha ekonometrik modellar asosida ifodalash mumkin:

Agar, A_i – bilim beruvchi, pedagog, B_j – bilim oluvchi, yoshlar bo'lsa, $A_i = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$

$B_j = f(y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$

ko'rinishida ifodalash mumkin.

Agar, IS – intellektual salohiyat bo'lsa, $IS = f(A_i, B_j)$ ko'rinishida ekonometrik model tuzish va amalda qo'llash mumkin bo'ladi. Albatta, murakkab jarayonlardagi muammolarni ilmiy tadqiqotlar asosida yechimini topish serqirrali ishlov berishni va mehnatni talab qiladi. Shuning uchun ushbu masalalarning yechimini topish bilan uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlaridagi mutasaddilar, ayniqsa pedagogika universitetlari hamda pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqot institutlari shug'ullanishi kerak bo'ladi.

Har bir davrning innovatsion rivojlanish tendensiyasi har xil bo'ladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida, ya'ni 1991–2000-yillarda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi og'ir ahvolda edi. Sobiq Ittifoq davridagi mehnat taqsimoti "iplari" uzildi. Endi har bir sobiq respublika mustaqil davlat sifatida o'z iqtisodiyotini mustaqil ravishda shakllantirishi va rivojlantirishi zarur bo'lib qoldi. Tan olish kerak, ushbu murakkab sharoitda innovatsion faoliyatga yetarli darajada e'tibor berilmadi. Intellektual salohiyat asosida innovatsion faoliyatni olib borish uchun yetarli miqdorda moliyalashtirishda ham muammolar yuzaga keldi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot institutlari olimlari oilaviy moddiy qiyinchiliklar sababli o'zlarining sevimli kasbini tark etib, xizmat sohasiga o'tishga majbur bo'lishdi. Ba'zi ilmiy tadqiqot institutlari yopildi va o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu achchiq haqiqat.

2017-yilgacha har yili O'zbekistonda innovatsion faoliyat uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag' 0,2 foizdan oshmas edi. Jahon amaliyotida esa mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlat byudjetining kamida 2 foizini ilmiy tadqiqotlarga, ya'ni innovatsion faoliyatlarga yo'naltirish lozimligi ko'rsatilgan. Rivojlangan mamlakatlar yuqori darajadagi yutuqlarga o'z-o'zidan erishmagan. Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya va Singapur davlatlari davlat byudjetining 4–6 foizini innovatsion faoliyatlarga yo'naltirgani bu haqiqat.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning noyabr oyida Prezident farmonlari asosida "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi" tashkil etildi. Vazirlikning boshqaruv va tashkiliy tizimi shakllantirildi hamda zarur mutaxassislar bilan ta'minlandi.

Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tgan davr mobaynida ma'lum darajada ijobiy ishlar amalga oshirildi. Biroq davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar asosida bajariladigan ilmiy loyihalar bo'yicha tub o'zgarishlar amalga oshirildi, deb bo'lmaydi. Fundamental loyihalarni bajarish muddati 4 yil, amaliy loyihalar uchun esa 2 yil etib belgilangan edi (sobiq Ittifoq davrida mos ravishda 5 va 3 yil). Bugungi kunda ushbu yondashuv bo'yicha ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi.

Nima uchun barcha tarmoqlar va mavzular uchun bir xil va uzoq muddat belgilanishi kerak? Fikrimizcha, ilmiy loyihalarni bajarish muddatini differensial yondashuv asosida belgilash lozim. Yechilishi kerak bo'lgan muammoning murakkablik darajasi, tadqiqotning ish hajmi hamda ilmiy tadqiqot olib borilayotgan tarmoqning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinishi kerak. Masalan, qishloq xo'jaligi, o'simlikshunoslik, genetika va laboratoriya tadqiqotlari bilan bog'liq kimyo sohalarida aniq natijalarga erishish uchun haqiqatda uzoq muddat talab qilinadi. Biroq ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy hamda pedagogika yo'nalishlarida tadqiqot uchun ob'ektiv vaqt belgilansa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'tgan davr amaliyoti shuni ko'rsatadiki, loyiha bajaruvchilari tadqiqot muddati 4 yil etib belgilansa, uni 4 yilgacha cho'zadi, 2 yil belgilansa, 2 yilgacha cho'zadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasiga asoslanib, buyurtmachi tomonidan qo'yiladigan tadqiqot topshirig'ini bajarish hajmiga qarab real muddat belgilanib, ya'ni 2 oylik, 6 oylik, 1 yillik kabi qisqa muddatli loyihalar ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu esa tadqiqot natijalarini tezroq amaliyotga joriy etishga imkon yaratadi. Barcha ilmiy loyihalarning bajarilish muddatini qisqartirish kerak, demoqchi emasmiz. Biroq real holatdan kelib chiqib, masalan, 6 oy talab qilinsa 6 oy, 3 yil talab qilinsa 3 yil etib belgilanishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Innovatsion faoliyat uchun davlat byudjeti tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalar mavzularini shakllantirish lozim, deb hisoblaymiz. Bugungi kunda loyihalarni bajaruvchilar, ya'ni Akademiya tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari xodimlari — olimlar, oliy ta'lim tizimidagi professor-o'qituvchilar hamda ilmiy markazlar xodimlari o'z ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, mavjud muammolarning yechimini topishga qaratilgan mavzularni shakllantiradilar. Aksariyat hollarda ba'zi mavzular bo'yicha loyiha bajarilayotganligini amalda qo'llashi kerak bo'lgan obyektlar — vazirlik yoki tashkilotlar bilishmaydi. Tanlov e'lon qilingandan so'ng ushbu loyihalar ko'p bosqichli ekspertizadan o'tishi kerak.

Ko'p hollarda yuqorida qayd etilgan mavzular yoki loyihalar bajarilayotgan maqsad va vazifalar real sektor, ishlab chiqarish hamda xizmatlar sohalarining yuqori tashkilotlari va vazirliklar bilan yetarli darajada hamkorlik qilmasdan shakllantiriladi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun, fikrimizcha, birinchidan, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va vazirliklar o'zlaridagi mavjud muammolarni ilmiy loyihalar mavzulari sifatida shakllantirib, ularning moliyaviy ta'minoti va bajarish muddatini ko'rsatgan holda "Ilmiy loyihalar bazasi"ni yaratib, "Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi"ga taqdim etishi lozim. Ushbu vazirlik esa mazkur baza ma'lumotlarini loyiha bajaruvchi tashkilotlarga e'lon sifatida yetkazsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Natijada bajarilayotgan loyihalar amaliyot uchun zarur bo'lgan muammolarning samarali yechimlarini shakllantirgan bo'lar edi.

Ikkinchidan, oliy ta'lim tizimidagi professor-o'qituvchilar hamda ilmiy tadqiqot institutlari olimlari tashabbusi asosida ham loyiha mavzulari shakllantirilib, "Ilmiy loyihalar mavzulari bazasi" yaratilishi lozim. Ushbu mavzular internet orqali e'lon qilinsa, mavjud muammolarning yechimiga amaliy jihatdan yondashish imkoniyati yanada ortadi. Albatta, olimlar va professor-o'qituvchilar tomonidan shakllantirilgan mavzular buyurtmachi-amaliyotchilar bilan birgalikda ularning haqiqatdan dolzarbligi va tegishli tarmoqlarga zaruriyati bo'yicha o'zaro hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'ladi.

Innovatsion faoliyatni amalga oshirish moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Jahon tajribasidan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun davlat byudjetining kamida 2 foizi innovatsion faoliyatga ajratilishi lozim. Janubiy Koreya Respublikasi o'tgan asrning 90-yillarida davlat byudjetining 5 foizdan ko'prog'ini innovatsion faoliyatga yo'naltirgan. Quyidagi jadvalda ba'zi yetakchi davlatlar va Markaziy Osiyo mamlakatlarining innovatsion faoliyatga ajratgan mablag'lar dinamikasi keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Ilmiy izlanishlar va yaratish bo'yicha davlat xarajatlari (YaIMga nisbatan % da).

№	Mamlakatlar	Yillar				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dunyo	2,16	2,24	2,31	2,49	2,71
2	Evropa va Markaziy Osiyo	20,4	2,08	2,14	2,21	2,3
3	Sharqiy Osiyo va Tinch okeaniya mintaqasi	2,32	2,36	2,39	2,58	2,71
4	Janubiy Osiyo	0,6	0,64	0,61	0,63	0,64
	Bir qator rivojlangan mamlakatlar:					
5	AQSh	2,9	3,01	3,17	3,17	3,46
6	Shvesiya	3,36	3,32	3,39	3,49	3,42
7	Yaponiya	3,17	3,22	3,22	3,27	3,3
8	Koreya	4,29	4,52	4,63	4,8	4,93
	Markaziy Osiyo mamlakatlari:					
9	O'zbekiston Respublikasi	0,15	0,12	0,11	0,11	0,13
10	Qirg'iziston Respublikasi	0,11	0,1	0,09	0,09	0,08
11	Qozog'iston Respublikasi	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13
12	Tojikiston Resbulikasi	0,11	0,01	0,09	0,09	0,09

Keyingi yillarda Hukumatimiz tomonidan ilmni va ilmiy izlanishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RBQ-630-son¹ Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3698-son²li qarori qabul qilindi.

Bugungi kunda ilmiy loyihalarni moliyalashtirish tizimi ham ma'lum darajada takomillashtirishni talab qiladi. Viloyatlarda o'nlab oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritib, yuzlab professor-o'qituvchilar va olimlar ishlamoqda. Ularning ilmiy faoliyati qoniqarsiz holatda, chunki ko'pchilik professor-o'qituvchilar turli tadbirlar bilan band. Shuni ta'kidlash lozimki, ular o'z viloyati va hududlaridagi muammolarni yaxshi bilishadi. Aksariyat hollarda viloyatdagi oliy ta'lim muassasalaridan kelgan loyihalar tanlovdan o'ta olmagach, ko'pchilik olimlar ilmiy loyihalar bilan shug'ullanmay qo'yishadi.

Fikrimizcha, davlat byudjetidan innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda mablag'ning ma'lum qismini (40–45%) diferensial tarzda, ya'ni hududiy muammolar va hududning ilmiy salohiyatini inobatga olgan holda ajratish lozim. Bu viloyatlarni mutanosib rivojlantirishni ta'minlab, ularning ilmiy salohiyatidan samarali foydalanish imkonini yaratgan bo'lar edi. Buning uchun viloyat hokimligi huzurida Innovatsion markaz tashkil etilib, uning tarkibida ilmiy kengash faoliyat yuritrsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Viloyat hokimi ushbu ilmiy kengash raisi sifatida faoliyat olib borib, uning a'zolari tarkibiga tuman hokimlari, viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari va ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlari kiritilishi mumkin. Ushbu ilmiy kengash viloyatning jadal rivojlanishiga xizmat qiluvchi innovatsion loyihalarni shakllantirish, haqiqiy samaradorlik beradigan ixtirolarni bajarish, monitoring va nazorat qilish vazifalarini bajarishi kerak. Shu bilan birga, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi boshqarmalari tomonidan nazorat va koordinatsiya amalga oshirilishi lozim. Natijada, viloyatlardagi intellektual salohiyatdan yanada samarali foydalanish imkoniyati yaratilgan bo'lar edi. Shuningdek, byudjetdan innovatsion faoliyatga ajratilayotgan mablag'lardan ham oqilona foydalanishga erishilar edi.

O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash uchun harakat qilmoqda. Bu borada ma'lum natijalarga erishilgan bo'lsa-da, hali qilinadigan ishlar ko'p. Xalqaro reyting talablari bo'yicha maxsus ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, ulardan biri oliy ta'lim muassasasining ilmiy salohiyati, ya'ni ilmiy darajaga ega professor-o'qituvchilarning umumiy tarkibdagi ulushidir. Mamlakatimizda 1991-yilgacha yagona universitet, hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti faoliyat yuritgan. Bugungi kunga kelib, universitetlar soni ko'paygan bo'lsa-da, dastlab viloyatlardagi pedagogika institutlariga "universitet" maqomi berilishi orqali ularning soni oshirildi.

Oliy ta'lim muassasalarining tarkibiy tuzilishi bo'yicha uch xil toifa mavjud: yuqori pog'onada universitetlar, keyin akademiyalar va institutlar.

1 <https://lex.uz/docs/-5073447>

2 <https://lex.uz/docs/-3723561>

Universitet maqomini olish uchun belgilangan talablar mavjud bo'lib, ulardan eng asosiysi — ilmiy salohiyatning kamida 60 foizdan yuqori bo'lishidir. Bundan tashqari, ilg'or ilmiy tadqiqotlar bajarilishi ham talab etiladi. Ammo Toshkent shahridagi yetakchi oliy ta'lim muassasalari hamda ayniqsa viloyatlarda faoliyat yuritayotgan universitetlarning aksariyati ushbu talabga javob bermaydi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarini oshirish va xususiy oliy ta'lim muassasalarini tashkil etishga ruxsat berildi. Biroq, xususiy universitetlarning universitet maqomi va talablarga qanchalik mos kelishi muhim savol bo'lib qolmoqda. Misol uchun, Farg'ona politexnika instituti 60 yildan beri, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti esa 90 yildan beri faoliyat yuritib, yuqori ko'rsatkichlarga erishgan bo'lsa-da, ular hanuz institut maqomida qolmoqda. Shu bilan birga, hali mutaxassis tayyorlashga ulgurmagan va ilmiy salohiyati yetarli bo'lmagan ayrim xususiy ta'lim muassasalari "universitet" maqomini olgan. Davlat oliy ta'lim muassasasi bo'ladimi yoki xususiy oliy ta'lim muassasasi, agar ular universitet maqomiga to'liq javob bersa, unda "universitet" deb atash mantiqan to'g'ri bo'ladi.

Demak, mamlakatimizdagi universitetlar oldida bir qator muammolarni hal etish vazifasi turibdi, ayniqsa ilmiy tadqiqot sohasiga alohida e'tibor qaratish zarur. Universitet nafaqat bilim va tarbiya berish maskani, balki innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi dargoh bo'lishi lozim. Xorijiy mamlakatlarda universitetlar tarkibida o'nlab ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat yuritadi.

Ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanmagan professor-o'qituvchining sifatli dars o'tishiga hech qanday kafolat yo'q. Shuning uchun har bir xususiy oliy ta'lim muassasasi haqiqiy universitet maqomiga erishishga harakat qilishi kerak va ular ham O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish hamda xalqaro tanlovlarda munosib qatnashish uchun intilishi lozim.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tashabbusi bilan oliy ta'lim tizimida qabul kvotasi 9 foizdan 38 foizga oshirildi va kelajakda bu ko'rsatkich 50 foizga yetkazilishi rejalashtirilgan. Fikrimizcha, oliy ta'lim muassasalari salohiyatidan to'liq foydalanish orqali xalqimizning oliy ma'lumotlilik darajasini oshirish zarur. "Oliy ma'lumotlilik ishsiz qolibdi" degan fikrdan uzoq bo'lish lozim. Birinchidan, oliy ma'lumotlilik mavjud yoki yangi ish o'rinlarida o'z faoliyatini boshlaydi. Ikkinchidan, ularning ko'pchiligi yangi ish o'rinlarini yaratadi. Uchinchidan, agar oliy ma'lumotlilik kadrlar xorijiy mamlakatlarga borib ishlashsa, ular o'z sohalari bo'yicha malakali mutaxassis sifatida faoliyat yuritishlari mumkin. Bugungi kunda esa kasbga ega bo'lmagan va xorijiy til bilmagan yoshlar oddiy og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanishga majbur bo'lmoqda. Holbuki, O'zbekiston yoshlari tadbirkorligi bilan ajralib turadi.

Innovatsiya va investitsiya o'z mazmuni va mohiyati jihatidan bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Iqtisodiy o'sish va mamlakatni jadal rivojlantirish aynan shu ikki faoliyat asosida amalga oshiriladi. Chunki innovatsiyalarni rivojlantirish uchun kapital-investitsiya talab etiladi. Ayni vaqtda, investitsiyalar asosida yaratilgan texnika va texnologiyalar, kashfiyotlar innovatsiyaning mahsulidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini ta'minlashda innovatsion faoliyatning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki bugungi globallashtirilgan dunyoda iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligi bevosita ilmiy yutuqlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Innovatsion faoliyat ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish, yangi turdagi mahsulot va xizmatlarni yaratish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda ilmiy izlanishlar va texnologik yutuqlarning amaliyotga integratsiya qilinishi iqtisodiyotning sifat jihatidan yangi bosqichga o'tishini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun bir qator muhim omillarga e'tibor qaratish zarur. Birinchidan, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga tatbiq etish, innovatsion g'oyalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish zarur. Ikkinchidan, korxonalar va ilmiy-tadqiqot muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, natijada fundamental va amaliy tadqiqotlarning samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Uchinchidan, davlat tomonidan innovatsion loyihalarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish, jumladan, soliq imtiyozlari, grantlar va boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish orqali innovatsion faoliyatni yanada rivojlantirish mumkin.

Bundan tashqari, innovatsion faoliyatning samaradorligini oshirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, ilg'or texnologiyalarning joriy etilishini qo'llab-quvvatlovchi maxsus dasturlar ishlab chiqish hamda xalqaro tajribani inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori raqobatbardosh innovatsion mahsulotlar yaratish, ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanish orqali iqtisodiyotning texnologik modernizatsiyasini jadallashtirish mumkin.

Bundan tashqari, innovatsion jarayonlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qulay ekotizim yaratish va zamonaviy innovatsion infratuzilmani shakllantirish muhim omillar sirasiga kiradi. Shu tariqa, zamonaviy talablar asosida iqtisodiyotni shakllantirish va raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Материальные интересы в системе экономического роста// Московское научное обозрение. 2012. № 12-1. С. 6
2. Гужина Г.Н. Социально-экономическая сущность и принципы формирования системы стратегического управления//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 6 (11). С. 141.
3. Иванов М.А., Гужина Г.Н. Особенности управления рисками в рыночных условиях//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 7 (12). С. 198.
4. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.
5. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с.
6. Mirolimov M Econometric assessment and forecasting of unemployment level in tashkent region./ TDIU World Economics and Finance Bulletin, 29, 26-31. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/3496>
7. Джой-Меттюз, Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттюз. –М.: Эксмо, 2006. – 432 с.
8. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом: учебное пособие / А. П. Егоршин. – М.: НИС ИНФРА-М, 2015. – 352 с. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=445836>.
9. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л.В. Карташова – М.: ИНФРА-М, 2017. – 235 с. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=648501#>
10. Соломандина, Т.О. Организационная культура компании: учебное пособие / Т.О. Соломандина. – М.: НИС ИНФРА-М, 2015. – 624 с. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=473927>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>